

XIII Congreso Mexicano
de Etnobiología
Integrando la diversidad de miradas y concepciones del mundo

La Asociación Etnobiológica Mexicana

Otorga la presente

CONSTANCIA

A: Mariana B. Ávila-López, Arit S. de León-Lorenzana, Aurora Xolalpa-Aroche, Jorge A. Mérida-Rivas, José F. RiveroCruz

Por su participación con la ponencia: "Iniciativas y fortalecimiento de líneas de acción en materia de bioseguridad para la protección de polinizadores ante el efecto de los pesticidas en el sureste mexicano"

Durante el XIII Congreso Mexicano de Etnobiología, celebrado del 24 al 28 de junio de 2024 en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, México

Dra. Claudia I. Camacho Benavides
PRESIDENTA DE LA AEM

Dr. José Blancas
PRESIDENTE DEL COMITÉ LOCAL

